

VOUS AVEZ DIT... PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT DES SAVOIRS DE PRÉVENTION?

Observatoire
de la **formation
professionnelle**
du **Québec**

observatoirefp.org/en/resources/

Robin Castonguay, M.A.

Enseignant en formation professionnelle et chargé de cours

UNE DÉFINITION

Dans le contexte de l'enseignement en formation professionnelle, nous pouvons définir les pratiques d'enseignement des savoirs de prévention comme étant «la mobilisation du savoir théorique, du savoir-faire et du savoir-être pour l'apprentissage des sources de risques à la santé et la sécurité du travail et les divers moyens de prévention et les stratégies de régulation de la SST [santé et sécurité au travail] pour la préservation de sa propre santé et celle des autres» (Castonguay, 2022, p. 78). Ces pratiques visent spécifiquement l'apprentissage des élèves, qu'elles soient effectuées dans l'école ou hors de l'école, et elles se composent d'activités de planification, d'activités d'enseignement-apprentissage et d'activités d'évaluation.

À QUOI ÇA SERT

Bien que la nature et l'ampleur des risques peuvent varier d'un programme d'études professionnel à l'autre, les élèves et les enseignants-es sont fréquemment en contact avec des dangers, tant dans les ateliers et les laboratoires qu'en stage en milieu de travail. C'est pour ces raisons que tous les enseignants-es doivent préparer leurs élèves aux risques de leurs futurs métiers et qu'ils doivent intégrer des notions de prévention dans leurs pratiques. Enseigner des notions de prévention, ce n'est pas instinctif. Il faut savoir ce que cela comporte et comment le faire. Il s'agit surtout de se protéger soi-même et les autres, ce qui peut même sauver des vies!

SI ON EN PARLAIT SIMPLEMENT...

Concrètement, les pratiques d'enseignement des savoirs de prévention (planification, intervention et évaluation) ont pour objectif d'amener les élèves à identifier les dangers et à prendre conscience des risques présents dans leurs environnements d'apprentissage et de travail.

Les pratiques d'enseignement des savoirs de prévention englobent l'apprentissage des mesures de prévention, autrement dit les obligations légales, les rôles et les responsabilités des acteurs clés en SST, les moyens de prévention, ainsi que les ressources en SST. Ces pratiques concernent également les stratégies de régulation (mesures de contrôle et de suivi), notamment l'analyse de l'environnement de travail et l'organisation du travail.

En soi, le personnel enseignant mobilise trois types de savoirs pour l'enseignement des savoirs de prévention. Premièrement, le savoir théorique, qui est défini comme l'ensemble des connaissances acquises par les études, ainsi que les connaissances formalisées et codifiées, c'est-à-dire celles qu'on retrouve dans les manuels, les guides et les lois. Deuxièmement, le savoir-faire, c'est-à-dire un savoir d'ordre pratique qui se démontre par les habiletés mobilisées dans un contexte de travail. Finalement, il y a le savoir-être, lequel se définit comme la manière d'agir et de réagir d'un individu, et ce, par rapport à la prévention en SST.

Cette fiche a été rédigée à partir de la recherche suivante : Castonguay, R. (2022). *Pratiques d'enseignement des savoirs de prévention en formation professionnelle au secondaire au Québec* [mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke]. <http://hdl.handle.net/11143/19332>

ET SI JE VOULAIS L'INTÉGRER DANS MA PRATIQUE.....

Des ressources pour intégrer les savoirs de prévention à sa planification :

Il existe plusieurs ressources pour intégrer les savoirs de prévention dans les pratiques du personnel enseignant en formation professionnelle. Pour inclure le cadre législatif de la santé et de la sécurité du travail à sa planification, cela peut se faire en grande partie à partir de documents de la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST) qui sont disponibles sur le site web de l'organisme (www.cnesst.gouv.qc.ca/fr). Concernant la planification de l'enseignement des méthodes de travail, des habiletés et des stratégies de prévention, les programmes d'études et les documents de références des partenaires de l'industrie (incluant les sites web) sont fort utiles. L'expérience et la formation des collègues sont également une ressource importante pour la planification de l'enseignement des savoirs de prévention.

Faire vivre les savoirs de prévention dans son enseignement :

Les pratiques d'intervention sont fortement influencées par les stratégies d'enseignement et les ressources didactiques disponibles. Ainsi, les activités d'enseignement-apprentissages en lien avec les savoirs de prévention devraient être de courtes durées, mais fréquentes. De plus, les pratiques d'intervention doivent amener les élèves à se questionner et à analyser les situations afin que les élèves prennent de bonnes décisions, à la lumière des outils et des ressources qu'ils possèdent. Ultimement, le personnel enseignant doit amener les élèves à réfléchir aux conséquences des lésions professionnelles et aux situations dangereuses, et ne pas les réduire à de simples exécutants de normes et de règles. Enfin, les stratégies d'enseignement utilisées pour l'enseignement des savoirs de prévention devraient favoriser l'interaction et le dialogue, en plus d'être variées afin de favoriser un degré d'engagement élevé des élèves et ainsi rendre l'apprentissage plus significatif et efficace.

Évaluer les savoirs de prévention :

En terminant, il peut s'avérer difficile pour une personne enseignante de reconnaître et d'apprécier les apprentissages des savoirs de prévention chez ses élèves si aucune évaluation spécifique (ou très peu) à la SST n'est effectuée. À cet égard, dans une perspective de développement des connaissances et des compétences associées aux savoirs de prévention, il est important que leur évaluation soit réalisée tout au long de la formation des élèves. Elle doit reposer sur des apprentissages spécifiques à la SST et ne pas se limiter à l'application d'une règle de verdict. En ce sens, les savoirs de prévention peuvent être évalués à partir d'évaluations diagnostiques et d'évaluations en aide à l'apprentissage.

Collaborer pour assurer la santé et la sécurité de tous :

Quoi qu'il en soit, l'enseignement des savoirs de prévention ne peut reposer seulement sur la volonté des enseignant-es et nécessite une collaboration importante du milieu et de l'ensemble des intervenant-es afin d'avoir un impact positif sur la SST des élèves, la leur et celle des pairs.

Pour avoir accès à un nombre important de ressources et d'outils pour **l'enseignement des savoirs de prévention**, visitez le *Journal interactif du comité Santé, sécurité et bien-être de l'Observatoire* de la formation professionnelle. Ce journal vise à soutenir et promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être en formation professionnelle.

Ultimement, c'est par l'intégration et la mobilisation des savoirs de prévention dans les pratiques du personnel enseignant de la formation professionnelle que le nombre de lésions professionnelles sera réduit de façon significative.

POUR EN SAVOIR PLUS...

Castonguay, R. (2022). *Pratiques d'enseignement des savoirs de prévention en formation professionnelle au secondaire au Québec* [mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke]. <http://hdl.handle.net/11143/19332>

Chatigny, C. et Desmarais, L. (2015). *L'intégration de la santé et de la sécurité dans la formation professionnelle*. Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). <https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Prevention/MO-029102.pdf>

Chatigny, C., Nadon-Vézina, L., Riel, J., Couture, V. et Hastez, P. (2012). *Analyse ergonomique de la santé et de la sécurité en centre de formation professionnelle* (n° R-756). [Rapport de recherche de l'IRSST]. Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail. <https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-756.pdf?v=2022-02-16>

Lecours, A. (2017). *Étude du développement du comportement préventif au travail lors de l'apprentissage d'un métier dans une formation professionnelle* [thèse de doctorat, Université du Québec à Trois-Rivières]. <https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8201/>

Lien ici